

**TURLI DARAJADA VIRUS BILAN KASALLANGAN PHASEOLUS
VULGARIS O‘SIMLIGI BARGIDAGI XLOROFILL MIQDORINI
ANIQLASH**

¹Fayziyeva N.B., ²Vaxabov A.H., ³Normurodova Q.T.

¹Chirchiq davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti magistranti,

^{2,3}O‘zMU Mikrobiologiya va biotexnologiya kafedrasi professori, b.f.d., prof
nazirafayziyeva886@gmail.com.

Annotatsiya: Virus bilan zararlagan o‘simlik bargi tarkibidagi xlorofil miqdori keskin kamayadi. Bunda virus xlorofilning erkin radikali bilan boshqa yot modda ta’sir lanishini ta’minlaydi

Kalit so‘zlar: Phaseolus vulgaris ,antioksidant, interferon, erkin radikal, transpiratsiya, fotosintez, xlorofill , mozaikasi, keratinoid.

So‘ngi yillarda ma’lumotlarga qaraganda birgina loviya o‘simligini butun dunyoda 10 dan ortiq viruslar kasallantirishi aniqlangan bo‘lib, ularning har biri tuzilishi, morfologiyasi, o‘simlikda keltirib chiqaradigan alomatlari kabi bir qator xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Bunday viruslardan biri loviyaning LOMV (BCMV) bo‘lib, bu viruslarning bir-biridan patogenligi bilan farqlanuvchi: bir qator shtammlari aniqlangan, ular butun dunyoda keng miqyosda tarqalgan va qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun bu virusning mamlakatimizdagi tarqalish darajasi, rezervator o‘simliklari, tarqatuvchisi kabi bioekologik xususiyatlarini o‘rganish muhim masalalardan biri hisoblanadi. LOMV (BCMV) mexanik , urug‘ va shira ,bir qator o‘simlik shira bitlari yordamida tarqaladi hamda loviyadan tashqari bir qator yovvoyi va madaniy o‘simliklarni kasallantiradi. Virus o‘simlik barglardagi sariq va yashil mozaikaning aralashib kelishi, ayrim hollarda to‘q yashil rangda bo‘lishi , barglarning shakli o'zgarishi, odatda, burishish , qabariq, buzilish, pastga qarab burish bilan birga keladi [3]. Bu virus yovvoyi o‘simliklar bilan bir qatorda muhim madaniy qishloq xo‘jalik o‘simliklarni kasallantirib,

hosildorlikni va mahsulot sifatini pasaytirib, xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazmoqda.

Viruslar bu hujayra ichi parazitlari hisoblanib, barcha tirik organizmlarga turli darajada zararkeltiradi, ko'pgina hollarda ularda kechadigan fiziologik jarayonlarni buzilishiga hamda mahsuldorlikning pasayishia olib keladi. Shuning uchun patogenez jaraynida virusning o'smlikdagi ba'zi fiziologik jarayonlarga, jumladan fotosintez jarayonini ta'minlovchi xlorofill miqdoriga ta'sir darajasini o'rganish muhim masalalardan biri hisoblanadi [1].

Shuning uchun ushbu ishda virus bilan turli darajada kasallangan loviya o'simligi bargidagi xlorofill pigmenti miqdorini aniqlash maqsad qilib olindi.

Buning uchun institut tajriba yopiq sharoitda o'stirilgan loviya o'simliklari ustida fenologik kuzatuvlar olib borildi va kuzatish natijasida o'simliklarda, virusning belgilari barglardagi yorqin sariq mozaika, tomirlarning sarg'ayishi, o'simlik organlarida xlorotik dog'lar ko'rinishida o'zini namoyon qiladi [5]. Bunday kasallik alomatlarini mavjud *Phaseolus vulgaris* turiga mansub "Qora ko'z" navidan turli darajada (kuchli, kuchsiz va o'rtacha) virus bilan kasallangan o'simliklardan namunalar yig'ilib xlorofill (a va b) pigmenti miqdori o'rganib chiqildi va natijalar garafik shaklida keltirilgan (rasm). Pigment miqdori spektrofotometriya (*Agilent Cary 60 UV-Vis, Ger.*) usuli hamda uchun N.K.Lichtenthaler tenglamasi yordamida aniqlandi [4]

$$\text{Chl-a (mg/l)}=13,36 \cdot A_{664}-5,19 \cdot A_{649}$$

$$\text{Chl-b (mg/l)}=27,43 \cdot A_{649}-8,12 \cdot A_{664}$$

$$C_{x+c}=(1000 A_{470}-2,13 C_a-97,63 C_b)/209$$

$$F(\text{mg/gr})=(V \cdot C)/P$$

Formuladagi: F-o'simlik bargi tarkibidagi pigment miqdori (mg/gr); V-suyuqlik hajmi (ml); C-pigment konsentratsiyasi (mg/l); P-o'simlik to'qimasi og'irligi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, virus bilan kasallanish darajasining ortib borishiga qarab har ikkala pigment miqdorining kamayib borishini kuzatildi, jumladan kuchsiz va o‘rtacha darajada kasallangan *P. vulgaris* o‘simligi bargidagi xlorofill «a» miqdori nazoratda 19,68 mg/l ni tashkil qilgan bo‘lsa, kuchsiz kasallangan o‘simliklarda esa nazoratga nisbatan 1,4 baravar, ya‘ni 13,25 mg/l ni gacha kamayganligi aniqladi. Kuchli kasallangan o‘simlik bargida esa nazoratga nisbatan 3,8 baravar kamayganligini, ya‘ni 5,0 mg/l gacha pasaytirib yuborganligi o‘tkazilgan tajribalarda aniqlandi. Xlorofill «b» pigmentining miqdoriga virus juda kuchli ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lib, bu holat diagrammada yaqqol ko‘rinib turibdi [2](rasm).

Рис. Состояние и уровень вирусной инфекции в листьях фасоли в зависимости от степени поражения хлорофилл пигментов

O‘tkazilgan tajribalar asosida xulosa qiladigan bo‘lsak, LOMV (BCMV) bilan kasallangan o‘simliklarda fotosintez reaksiyasini amalga oshiruvchi pigmentlar miqdori nazoratga nisbatan besh-sakkiz barobar pasayib ketishi aniqlandi. Bu holat o‘simlik bargida kechadigan ko‘pgina fiziologik jarayonlarni sustlashishiga olib keladi, natijada o‘simlik mahsuldorligi pasayib, qishloq xo‘jalik ekinlaridan olinadigan mahsulotlarning sifat va miqdor jihatdan pasayishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adaboyotlar ro'yxati

1. Файзиев В.Б. Картошка X-вирусининг Ўзбекистонда тарқалган изолятини ажратиш, хусусиятларини ўрганиш ва унинг диагностикаси/Биол. фан. док . (DSc) дис.. – Тошкент: ЎзФА Микробиология институти, 2020. -230 б.
2. Хусанов Т.С., Файзиев В.Б., Эшбоев Ф.Б., Вахобов А.Х. Влияние вируса мозаики люцерны на содержание хлорофилла и каротиноидов в люцерне. Вестник Прикаспия. №2(5). Май, 2014, -с. 3-6.
3. Elizabeth A., Worrall, Francis O., Gerardine M., Jagger, J.W. Harvey., Bean Common Mosaic Virus and , Bean Common Mosaic Necrosis Virus: Relationships, Biology and Prospects for Control //Virus Res. 2018, 257, pp 75-77.
4. Lichtenthaler H.K and Wellburn A. R. Determinations of total carotenoids and chlorophylls “a” and “b” of leaf extracts in defferent solvents/ “Biochem. Soc. Trans., 1983.11, 591-592”
5. Fayziyeva N.B.,& 2Vahobov A. H., Normurodova Q.T., Loviya o‘simligini kasallantiruvchi viruslar monitoringi va ularning xususiyatlarini aniqlash // «Fan va texnikani innovasion rivojlantirish masalalari» Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari анжуман to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon) 131-133 б.